

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ОЦЕНКАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Галуза Надежда Валерьевна¹

¹Аспирант, Институт истории и международных отношений, Южный Федеральный Университет, ул. Пушкинская 140, Ростов-на-Дону, Россия, E-mail: ngaluza@sfedu.ru

Аннотация

В статье представлен историографический обзор работ отечественных историков дореволюционного периода по проблемам строительства железных дорог в Российской империи на примере крупной частной магистрали – Владикавказской железной дороги. Отмечается, что для данного периода развития исторической науки характерна полемика между сторонниками частного и казенного железнодорожного строительства. Владикавказская железная дорога чаще всего фигурировала в работах общего характера при анализе авторами деятельности различных магистралей Российской империи. Большинство исследователей отмечали важное стратегическое, экономическое и социокультурное значение данной железной дороги.

Ключевые слова: Российская империя, Кавказ, железная дорога, железнодорожное строительство, историография, дореволюционный период.

I. ВВЕДЕНИЕ

Целью данной статьи является обзор дореволюционной историографии по проблемам железнодорожного строительства, в частности, Владикавказской железной дороги, а также выявление характерных вопросов и тематик, интересовавших исследователей во второй половине XIX – начале XX века. Автор придерживается проблемно-хронологического подхода в методологии своего исследования, который позволяет выделить группы работ по принципу изложения в них материала: от более общих проблем развития железнодорожного транспорта к частным вопросам функционирования Владикавказской железной дороги, рассматриваемых в трудах исследователей дореволюционного периода.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1870–80-х годах появляются первые исследования общего характера, авторы которых рассматривали историю железнодорожного транспорта в Российской империи.

Отметим, что зачастую эти исследователи не являлись профессиональными учеными-историками, а принадлежали к числу работников железнодорожных структур, управляющих железными дорогами, экономистов, инженеров, ученых-статистиков. Как правило, в своих трудах они обращались к теоретическим и практическим аспектам железнодорожного строительства, истории появления этого вида транспорта в Российской империи. Подробных характеристик отдельных железных дорог, в том числе и Владикавказской, мы в них не встречаем. Для историографии этого периода была характерна полемика авторов по вопросу соотношения государственного и частного капитала в железнодорожном строительстве. Авторами подчеркивалась важная стратегическая, военная, политическая, экономическая роль железных дорог для развития государства.

Одной из первых работ обобщающего характера стало исследование железнодорожного концессионера и мецената И.С. Блюха «Влияние железных дорог на экономическое состояние России» [4]. Благодаря обширному фактическому материалу и богатой источниковой базе своего исследования, автор дает характеристику результатам функционирования железных дорог в России, отмечая при этом низкую прибыльность частных железнодорожных путей сообщения, являясь, таким образом, сторонником государственного железнодорожного строительства.

Сходную позицию занимал и экономист П.И. Георгиевский, который отмечал важное значение государственного регулирования в строительстве железных дорог, порой оказывавшее значительную поддержку частному капиталу, как на Западе, так и в России. В своей работе «Финансовые отношения государства и частных железнодорожных обществ в России и западноевропейских государствах» он одним из первых в отечественной историографии поставил перед собой задачу исследовать общие закономерности развития железных дорог в Дании, Норвегии, Англии, Швеции, США и России [8]. Обращаясь к опыту этих стран, автор выделил общую схему становления железнодорожного транспорта и соотношения частного и государственного капиталов.

А. Н. Ераков в своей работе «Исследование о полной сети железнодорожных сообщений в России» [10] придерживается той позиции, что самым главным строителем железных дорог в Российской империи является государство. Что касается частных железнодорожных обществ, то оно принимало участие и в их деятельности, но не напрямую, а посредством выпуска ценных бумаг с гарантиями государства. Поэтому в постепенном выкупе уже существующих частных железных дорог в казну он видел неизбежную закономерность и наиболее приемлемый вариант дальнейшего развития общероссийской железнодорожной сети.

Знаменитый предприниматель и меценат С.И. Мамонтов в брошюре «О железнодорожном хозяйстве в России» [12], опубликованной в 1909 году, полемизирует со сторонниками государственного финансирования железных дорог в стране. Мамонтов полагает казенное влияние инертным, считая, что его необходимо полностью заменить частным капиталом, который позволит перейти к более динамичным темпам железнодорожного строительства. Современные ему частные железнодорожные общества должны быть подвергнуты реорганизации. Он предлагал учреждение специального железнодорожного фонда, средства которого должны расходоваться строго на строительство и эксплуатацию железных дорог.

Вышедшее в 1902 году четырехтомное исследование Н.А. Кислинского «Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета Министров. 1802-1902» [11] представляет собой юбилейное издание, посвященное столетию со дня основания Комитета министров. Данное исследование представляет ценность, так как содержит большое количество документальных материалов из архива Комитета министров, позволяющих теоретически и практически осмыслить различные аспекты железнодорожной политики в Российской империи.

Автор обращает особое внимание на проблему соотношения государственного и частного капиталов в строительстве железных дорог на разных этапах, а также достаточно подробно исследует строительство и перспективы развития местных железных дорог в разных частях Российской империи, уделяя внимание и окраинным территориям. Строительству Владикавказской железной дороги в исследовании уделено значительное внимание, особенно начальному этапу ее строительства и обоснованию вариантов направлений железнодорожных линий. В то время как влияние данной магистрали на социальное, экономическое, культурное развитие Северного Кавказа в данной работе практически не затрагивалось.

Представляет интерес работа общественного деятеля А.А. Головачёва «История железнодорожного дела в России» [9]. Автор, основываясь на богатом фактическом материале, проследил зарождение идеи строительства железных дорог в России и рассмотрел все этапы ее воплощения по хронологии вплоть до 1873 года. Он, являясь сторонником государственного контроля над деятельностью железных дорог, полемизирует с поддерживающими преобладание частного капитала в железнодорожном строительстве. Головачёв признает некоторые недостатки казенного строительства, такие как необходимость высокого положения в обществе для руководства железной дорогой, низкий уровень доверия к управляющим железными дорогами, но при этом уверен в том, что в условиях сохранения крепостничества железнодорожному транспорту было трудно укорениться в Российской империи. Исследование А.А. Головачева примечательно еще и тем, что здесь впервые в литературе дается оценка мотивов строительства Владикавказской железной дороги: автор отмечает, что изначально эта железная дорога воспринималась в административных кругах исключительно как стратегическая линия. Однако, спустя по меньшей мере два года стало понятно, что данная железная дорога имеет важное экономическое значение для Северного Кавказа, что выразилось в увеличении посевов сельскохозяйственных культур по линии дороги. Низкая пропускная способность данной железной дороги на начальном этапе вызвала беспокойство А.А. Головачева, в связи с чем он отметил необходимость увеличения подвижного состава и количества станций по меньшей мере вдвое [9. С. 364-366]. Известный русский политический деятель С.Ю. Витте в исследовании «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов» сделал первую попытку системно изучить базовые принципы, лежащие в основе функционирования железнодорожного тарифного дела. Тарифное дело представляло для него большой интерес с экономической точки зрения, поскольку сочетало элементы экономической и политической жизни народа [7]. Безусловно и в других своих работах С.Ю. Витте не мог обойти вниманием проблематику развития железнодорожного дела в нашей стране и не только с экономической точки зрения. Так, он отмечал важнейшее культурное значение железных дорог для развития Российской империи, заключавшееся в передаче культурного опыта при поездках между крупными промышленными торговыми центрами в более мелкие населенные пункты. По мнению С.Ю. Витте для нашей страны железные дороги имели еще более важное значение, чем для стран Западной Европы, так как вследствие большой площади территории государства сближение регионов с помощью железных дорог является крайне важным фактором их развития и взаимовлияния на экономику. А также автор отмечал, что Россия была вынуждена вести непрерывные войны в течение долгого времени, прежде всего с восточными народами, что сказалось на некоторой культурной отсталости от стран Запада, в этой связи влияние железных дорог «...должно было сказаться заметнее и плодотворнее» [6].

А.А. Радциг в работе «Влияние железных дорог на сельское хозяйство, промышленность и торговлю» активно использовал данные официальной статистики, что позволило ему обозначить достаточно масштабную картину изменений, которые произошли в экономике Российской империи благодаря активному железнодорожному строительству. Как отмечал автор, железные дороги создали новые условия для изменения производительности страны. В частности, А.А. Радциг указал, что благодаря постройке Владикавказской железной дороги, хлебная производительность на Северном Кавказе «росла чрезвычайно быстро» [18]. Интерес представляет монография В.Ф. Майена «Обзор России в дорожном отношении», опубликованная в 1900 году. После вводной части, посвященной общим вопросам функционирования системы сухопутных путей сообщения в Российской империи, автор переходит к характеристике транспортных путей в губерниях, отдельно отмечая и протяженность железных дорог, проходящих через каждую губернию.

Особенностью его исследования также являются обширные приложения, в которых автор приводит законодательные акты, а также циркуляры министра внутренних дел, касающиеся дорожных капиталов и других аспектов деятельности системы путей сообщения [13]. Также можно выделить сборник под ред. П.П. Семенова-Тян-Шаньского «Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Российской империи» [15]. Он вышел в 1900 году к международной выставке в Париже.

Авторы данного сборника выделили такие важные функции железных дорог, как помощь в освоении новых территорий, формирование новых рынков производства и сбыта товаров, распространение образования и культуры в регионах.

Стоит отметить исследования обобщающего характера, которые принадлежат перу первого управляющего Владикавказской железной дорогой В.П. Верховского и председателя правления общества В.М. Печковского. В.П. Верховский в «Историческом очерке развития железных дорог в России с их основания и по 1897 год включительно» [5] предпринял попытку исторического исследования возникновения железных дорог в мире, а затем в Российской империи. Автором использован обширный статистический материал по различным регионам России, в том числе и по Северному Кавказу. Особое внимание Верховский уделяет влиянию железных дорог на развитие внутренней и внешней торговли, а также важному стимулирующему воздействию на увеличение товарооборота. Отдельное место в данной работе отведено начальному этапу строительства Владикавказской железной дороги, автор подробно рассматривает то, как происходил выбор наиболее предпочтительного направления для будущей дороги, отмечая, что выбор в итоге пал на направление через станицу Невинномысскую и долину Кубани, как наиболее перспективное с точки зрения будущего экономического развития региона.

В.М. Печковский отдельно рассматривает проблемы функционирования магистралей и местных дорог [16], [17]. Автор рассуждает о необходимости реформирования магистралей, чтоб они не были бременем для государства, а активнее использовались в стратегических целях. По мнению автора железнодорожное дело в государстве в целом «поставлено неудовлетворительно», необходима корректировка бюрократического аппарата для улучшения ситуации. Что касается местных железных дорог, то здесь автор выделил проблему залежей хлеба на станциях или портах, считая ее важнейшей и несущей негативные последствия. Кроме того, на его взгляд, местных железных дорог в Российской империи не так уж много, и пока их не станет больше – сельское хозяйство и благосостояние населения не улучшатся. Необходим особый центральный орган для управления ими, и тогда это будет способствовать повышению культурного уровня населения.

Изучению вопросов строительства железных дорог на Кавказе уделил внимание И.В. Бентковский. В своих работах он анализировал проекты строительства железной дороги на Кавказе, выделяя как «наиболее полезную» линию от Пятигорска до Владикавказа [2], [3]. Что касается активно разрабатывавшейся в тот период идеи сооружения на Кавказе незамерзающего порта, то здесь автор отмечал ее безусловную важность, однако, на первый план все же ставил строительство железнодорожных путей сообщения, как на Кавказе, так и в Сибири, и на Урале, обосновывая свои заключения стратегическими «патриотическими» соображениями.

Вопросы истории Владикавказской железной дороги также интересовали исследователей-краеведов. Детально этим вопросом занимался в конце XIX столетия известный историк и статистик Ф.А. Щербина, которому Правлением общества Владикавказской железной дороги было поручено провести исследования для того, чтобы с помощью статистических методов выявить наиболее перспективные направления будущих железнодорожных линий. Результатом его работы стало исследование «Общий очерк экономических и торгово-промышленных условий района Владикавказской железной дороги», опубликованное в 1894 году [19]. Он привел богатейший статистический материал, на основании анализа которого проследил экономические и социальные сдвиги, которые стали возможны на Северном Кавказе благодаря строительству железной дороги.

В работе Г.Г. Москвича «Владикавказская железная дорога. Краткий иллюстрированный путеводитель» наряду с вопросами экономического характера автор уделяет особое внимание состоянию врачебного дела, образовательных учреждений, курортному делу, повышению уровня сельского хозяйства [14].

Особый интерес вызывает сравнительный анализ автором влияния отдельных железных дорог на социокультурное развитие регионов, согласно которому Владикавказская железная дорога стоит впереди всех казенных и частных железных дорог по количеству реализуемых просветительских мероприятий, проводимых для развития социокультурной сферы региона, уступая только Николаевской [14. С.54].

Характеристике одного из наиболее значимых таких проектов посвящена работа В.М. Бензина «Агрономический поезд Владикавказской железной дороги» [1], которая содержит историю возникновения поезда, впервые в Российской империи появившегося именно на Владикавказской железной дороге, а также большое количество статистических материалов, иллюстраций и схем его внутреннего устройства.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для историографии дореволюционного периода характерен достаточно высокий интерес исследователей к проблеме возникновения и развития железнодорожного транспорта, углубленный профессиональный анализ отдельных направлений, поскольку они, как правило, являлись инженерами, экономистами, железнодорожными концессионерами, но не профессиональными историками. Для исследователей второй половины XIX – начала XX в. была характерна дискуссия по вопросу соотношения частного и государственного капитала при строительстве железных дорог. Многие отмечали необходимость выкупа частных магистралей в казну, так как многие частные железные дороги являлись нерентабельными, и государство их активно субсидировало. Еще одной проблемой, которая часто поднималась в трудах авторов дореволюционного периода, была необходимость проведения железных дорог на окраины Российской империи. Они выделяли прежде всего экономическую и стратегическую роль таких дорог, которые позволят наладить более быстрое сообщения центра с окраинами и межрегиональные экономические и торговые связи. К началу XX века появляется все больше исследований, посвященных отдельным железным дорогам, их влиянию на развитие территорий, по которым они проходили. Проблема влияния железных дорог на социокультурное развитие регионов в исследованиях дореволюционного периода не освещалась, но в ряде работ обозначена лидирующая роль в этих процессах Владикавказской железной дороги [14].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бензин В. М. Агрономический поезд Владикавказской железной дороги. Ростов-на-Дону: Печатня С.П. Яковлева, 1916. 61 с.

Бентковский И.В. О сети Кавказских железных дорог. Тифлис, 1869. 33 с.

Бентковский И.В. Северо-Кавказская железная дорога: Несколько слов о направлении будущей Ростово-Владикавк. линии на г. Ставрополь. Санкт-Петербург: тип. Ю.О. Шрейера. 1871 г. 50 с.

Блиох И.С. Влияние железных дорог на экономическое состояние России. СПб., 1878.

Верховский В.М. Исторический очерк развития железных дорог в России с их основания по 1897 г. включительно. Санкт-Петербург: Тип. М-ва Путей сообщения, 1898-1899. 2 т. 592 с.

Витте С.Ю. Конспект лекций о Народном и Государственном хозяйстве, читанных Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг. Спб., 1912. 568 с.

Витте С.Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. Киев: "Инженер", 1883. 294 с.

Георгиевский П.И. Финансовые отношения государства и частных ж.-дорожных обществ в России и в западно-европейских государствах. Спб., 1887. 328 с.

Головачёв А.А. История железнодорожного дела в России. Санкт-Петербург: тип. Р. Голике, 1881. 404 с.

Ераков А.Н. Исследование о полной сети железнодорожных сообщений в России: с картою. Санкт-Петербург: тип. т-ва "Обществ. Польза", 1873. 76 с.

Кислинский Н.А. Наша железнодорожная политика по документам Архива Комитета министров. Санкт-Петербург: Канцелярия Ком. министров, 1902. Т. 2. 324 с.

Мамонтов С.И. О железнодорожном хозяйстве в России. М., 1909. 35 с.

Мейен В. Ф. Обзор России в дорожном отношении. СПб., 1900. 402 с.

Москвич Г.Г. Владикавказская железная дорога: краткий иллюстрированный практический путеводитель на 1915 год. 1888-1915 гг. Пг, 1915. 157 с.

Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть европейской России. М-во финансов, Комис. по заведыванию устройством Рус. отд. на Всемир. выст. 1900 г. в Париже; под ред. П. П. Семенова. Санкт-Петербург: Тип. АО "Брокгауз-Ефрон", 1900. 287 с.

Печковский В.Н. Современные задачи русской железнодорожной политики и местные железные дороги. Санкт-Петербург: Тип. т-ва п/ф. "Эл.-тип. Н. Я. Стойковой", 1907. 117 с.

Печковский В. Н. Руководящие принципы в будущей железнодорожной политике. СПб., 1907. 23 с.

Радциг А.А. Влияние железных дорог на сельское хозяйство, промышленность и торговлю. Санкт-Петербург: Деп. ж. д. М-ва пут. сообщ., 1896. 267 с.

Щербина Ф.А. Общий очерк экономических и торгово-промышленных условий района Владикавказской железной дороги, СПб, 1892-1894.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. Pp. 688-694.

THE VLADIKAVKAZ RAILROAD IN PRE-REVOLUTIONARY HISTORIOGRAPHY ASSESSMENTS

Galuzha, Nadezhda Valeryevna¹

¹Postgraduate, Institute of History and International Relations, Southern Federal University,
140, Pushkinskaya Street, Rostov-on-Donu, Russia, E-mail: ngaluzha@sfnedu.ru

Abstract

The article presents a historiographical review of works by Russian historians of the pre-revolutionary period on the problems of railroad construction in the Russian Empire on the example of a large private highway - Vladikavkaz railroad. It is noted that for this period of development of historical science is characterized by polemics between supporters of private and state railway construction. The Vladikavkaz railroad most often appeared in general works when the authors analyzed the activities of various highways of the Russian Empire. Most researchers noted the important strategic, economic and socio-cultural importance of this railroad.

Keywords: Russian Empire, Caucasus, railroad, railroad construction, historiography, pre-revolutionary period.

REFERENCES LIST

Benzin V. M. Agronomicheskij poezd Vladikavkazskoj zheleznoj dorogi. Rostov-na-Donu: Pechatnya S.P. YAKovleva, 1916. 61 s.

Bentkovskij I.V. O seti Kavkazskih zheleznyh dorog. Tiflis, 1869. 33 s.

Bentkovskij I.V. Severo-Kavkazskaya zheleznaya doroga: Neskol'ko slov o napravlenii budushchej Rostovo-Vladikavk. linii na g. Stavropol'. Sankt-Peterburg: tip. Y.O. Shrejera. 1871 g. 50 s.

Blioh I.S. Vliyanie zheleznyh dorog na ekonomicheskoe sostoyanie Rossii. SPb., 1878.

Verhovskij V.M. Istoricheskij ocherk razvitiya zheleznyh dorog v Rossii s ih osnovaniya po 1897 g. vkladyatel'no. Sankt-Peterburg: Tip. M-va Putej soobshcheniya, 1898-1899. 2 t. 592 s.

Vitte S.YU. Konspekt lekcij o Narodnom i Gosudarstvennom hozyajstve, chitannyh Ego Imperatorskomu Vysochestvu Velikom Knyazyu Mihailu Aleksandrovichu v 1900-1902 gg. Spb, 1912. 568 s.

Vitte S.YU. Principy zheleznodorozhnyh tarifov po perevozke gruzov. Kiev: "Inzhener", 1883. 294 s.

Georgievskij P.I. Finansovye otnosheniya gosudarstva i chastnyh zh.-dorozhnyh obshchestv v Rossii i v zapadno-evropejskih gosudarstvah. Spb., 1887. 328 s.

Golovachyov A.A. Istoriya zheleznodorozhnogo dela v Rossii. Sankt-Peterburg: tip. R. Golike, 1881. 404 s.

Erakov A.N. Issledovanie o polnoj seti zheleznodorozhnyh soobshchenij v Rossii: s kartoyu. Sankt-Peterburg: tip. t-va "Obshchestv. Pol'za", 1873. 76 s.

Kislinskij N.A. Nasha zheleznodorozhnaya politika po dokumentam Arhiva Komiteta ministrov. Sankt-Peterburg: Kancelyariya Kom. ministrov, 1902. T. 2. 324 s.

Mamontov S.I. O zheleznodorozhnom hozyajstve v Rossii. M., 1909. 35 s.

Mejen V. F. Obzor Rossii v dorozhnom otnoshenii. SPb., 1900. 402 s.

Moskvich G.G. Vladikavkazskaya zheleznaya doroga: kratkij illyustrirovannyj prakticheskij putevoditel' na 1915 god. 1888-1915 gg. Pg, 1915. 157 s.

Okrainy Rossii. Sibir', Turkestan, Kavkaz i polyarnaya chast' evropejskoj Rossii. M-vo finansov, Komis. po zavedyvaniyu ustrojstvom Rus. otd. na Vsemir. vyst. 1900 g. v Parizhe; pod red. P. P. Semenova. Sankt-Peterburg: Tip. AO "Brokgauz-Efron", 1900. 287 s.

Pechkovskij V.N. Sovremennye zadachi russkoj zheleznodorozhnoj politiki i mestnye zheleznye dorogi. Sankt-Peterburg: Tip. t-va p/f. "El.-tip. N. YA. Stojkovej", 1907. 117 s.

Pechkovskij V. N. Rukovodyashchie principy v budushchej zheleznodorozhnoj politike. SPb., 1907. 23 s.

Radcig A.A. Vliyanie zheleznyh dorog na sel'skoe hozyajstvo, promyshlennost' i trgovlyu. Sankt-Peterburg: Dep. zh. d. M-va put. soobshch., 1896. 267 s.

Shcerbina F.A. Obshchij ocherk ekonomicheskikh i trgovno-promyshlennyh uslovij rajona Vladikavkazskoj zheleznoj dorogi, SPb, 1892-1894.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 139. Pp. 688-694.